

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СФЕРЕ БИЗНЕСА

*Ташкентский финансовый институт
Абдухакимов Элдор Джалолиддинович*

***Аннотация.** Данная статья исследует роль и значение искусственного интеллекта (ИИ) в сфере бизнеса. Автор рассматривает, как ИИ трансформирует современные предприятия, улучшая их производительность, эффективность и способствуя инновациям. Статья также подчеркивает потенциальные вызовы, такие как вопросы безопасности данных и регулирования, связанные с внедрением ИИ. Исследование акцентирует внимание на актуальности изучения роли ИИ в экономике, предоставляя глубокое понимание перспектив и вызовов, с которыми сталкиваются современные предприятия и общество в целом.*

***Ключевые слова:** искусственный интеллект, бизнес, роль, значение, технологии, экономика, производительность, эффективность, инновации, безопасность данных, регулирование, оптимизация, бизнес-процесс.*

Искусственный интеллект представляет собой революционное средство, способное трансформировать экономику, улучшить производительность и эффективность предприятий, а также создать новые возможности для инноваций. Искусственный интеллект способен анализировать огромные объемы данных и выявлять скрытые закономерности. Искусственный интеллект способен анализировать данные с высокой точностью и делать прогнозы на основе статистических методов и машинного обучения. Это полезно для принятия более обоснованных и точных решений в экономике, таких как управление запасами, ценообразование и финансовое планирование, позволяет предприятиям оптимизировать свои бизнес-процессы (использование ресурсов, процессы производства и т.д.), управление ресурсами и производственными операциями. С помощью автоматизации искусственного интеллекта можно выполнять рутинные и повторяющиеся задачи без участия человека. Автоматизация позволяет сократить затраты на рабочую силу и снизить вероятность ошибок. Это позволяет сотрудникам более эффективно использовать свое время и концентрироваться на более сложных и креативных задачах. Искусственный интеллект также открывает новые возможности для создания бизнес-моделей. Например, он позволяет разрабатывать персонализированные продукты и услуги, которые могут удовлетворить индивидуальные потребности клиентов. Все эти аспекты показывают, что искусственный интеллект имеет потенциал реально трансформировать экономику, усилить конкурентоспособность компаний и создать новые возможности для роста и развития.

Внедрение технологий искусственного интеллекта в экономику обещает улучшить прогнозирование, автоматизировать бизнес-процессы, оптимизировать ресурсы и повысить уровень обслуживания клиентов, анализировать большие объемы данных и выявлять тенденции, которые могут быть невидимы человеку. Это делает прогнозирование более точным и предсказуемым. В экономике, такие прогнозы могут использоваться для определения спроса на товары и услуги, а также для анализа рыночных трендов. Также ИИ способен анализировать данные о клиентах и предлагать им продукты или услуги, соответствующие их потребностям. Все эти аспекты совместно ведут к улучшению эффективности и конкурентоспособности предприятий, что в свою очередь способствует росту экономики в целом. Технологии искусственного интеллекта становятся ключевым

инструментом для современных компаний, стремящихся оптимизировать свои операции и удовлетворить потребности клиентов на более высоком уровне.

В июле 2017 года исследовательская компания Gartner представила свой прогноз относительно использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения. Согласно этому прогнозу, к 2020 году ИИ и машинное обучение будут встроены в практически все новые программные продукты и услуги. Несмотря на опасения, связанные с влиянием ИИ на рабочие места, эксперты отмечают, что ИИ дополняет человеческие способности и уже существенно улучшает их. Однако они также указывают на то, что многие компании более заинтересованы в создании новых продуктов, связанных с ИИ, чем в понимании его потенциала и разработке сценариев использования.

Аналитики Gartner прогнозируют, что рынок корпоративного программного обеспечения будет расти более высокими темпами по сравнению с другими сегментами ИТ-отрасли. Продажи программного обеспечения увеличились на 5,3% в 2016 году (до \$326 миллиардов), и ожидается, что в 2017-2018 годах они продолжат расти на 7,6% и 8,6%, достигнув уровня в \$351 и \$381 миллиардов соответственно. Рост продаж программного обеспечения объясняется сохраняющимися инвестициями компаний в аналитику, ИИ, работу с большими данными и решениями SaaS.

Кроме того, исследование компании Teradata, проведенное в октябре 2017 года, выявило, что 80% компаний уже вкладывают средства в технологии ИИ, но каждый третий руководитель считает, что для поддержания конкурентоспособности его компании необходимо увеличить инвестиции в ИИ в течение ближайших трех лет. Также указывается на возможные трудности на пути внедрения ИИ, и введение руководящей должности Главного специалиста по технологиям ИИ рассматривается как одно из решений для оптимизации и координации этого процесса.

Согласно результатам опроса, компании выразили оптимизм и ожидают, что их вложения в технологии искусственного интеллекта (ИИ) принесут прибыль. В отношении отраслей, где представители прогнозируют наибольшее воздействие инвестиций в ИИ, следует выделить информационные технологии, технологии и телекоммуникации (соответственно, 59%), коммерческие и профессиональные услуги (43%), а также сферу обслуживания потребителей и сектор финансовых услуг (по 32%). Среди видов деятельности, в которых ожидается увеличение выручки благодаря инвестициям в ИИ, находятся разработка новых продуктов и научно-исследовательская деятельность (соответственно, 50%), обслуживание потребителей (46%), а также снабжение и производство (42%). Эти результаты согласуются с приоритетными направлениями инвестиций в ИИ, включая улучшение обслуживания клиентов (62%), разработку новых продуктов (59%) и оптимизацию производства (55%).

Несмотря на широкое использование технологий ИИ и ожидания от них, существует большой потенциал для дальнейшей их интеграции:

- 80% респондентов утверждают, что ИИ уже используется в их организациях, однако 42% считают, что есть значительные возможности для его дальнейшего расширения в разных сферах деятельности.

- 30% утверждают, что их организации пока недостаточно инвестируют в ИИ, и для поддержания конкурентоспособности им необходимо увеличить инвестиции в эту область в ближайшие три года.

По данным на октябрь 2017 года, компании, участвовавшие в опросе, в среднем инвестируют в технологии ИИ около \$6,47 млн США, в то время как в регионе Азиатско-

Тихоокеанского региона средний уровень инвестиций составляет \$8,25 млн. Согласно результатам исследования, проведенного IDC по заказу Salesforce, ожидается, что к 2021 году внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) приведет к дополнительной выручке бизнеса в размере \$1,1 трлн. Это увеличит доходы коммерческих структур за счет повышения производительности труда и сокращения расходов на автоматизацию производственных процессов. Каждый из указанных факторов приведет к увеличению выручки бизнеса на 121 и 265 миллиардов долларов соответственно.

Согласно оценкам IDC, внедрение ИИ непосредственно способствует созданию более 800 тысяч рабочих мест и еще на 2 миллиона косвенно. Это смягчит возможные потери рабочих мест, которые могли бы возникнуть из-за внедрения ИИ. Предполагается, что следующий год будет ключевым для адаптации технологий ИИ, поскольку почти половина (40%) организаций, участвовавших в исследовании, готова внедрить их в течение ближайших двух лет. В частности, почти четверть из них планирует адаптировать технологии машинного обучения, 27% сосредоточатся на текстовом анализе, 30% на голосовом распознавании, а 31% на продвинутом числовом анализе.

Однако при этом существуют и ряд вызовов, таких как вопросы безопасности данных и регулирования, которые также требуют внимания и решения. С увеличением объема данных, которые используются в процессе работы искусственного интеллекта, возрастает риск утечек и несанкционированного доступа к чувствительным данным. Это может повлечь за собой серьезные последствия, такие как потеря конфиденциальной информации или нарушение правил обеспечения конфиденциальности клиентов. Регулирование и применение современных методов шифрования данных становятся ключевыми аспектами обеспечения безопасности данных при использовании ИИ. Применение искусственного интеллекта может вызвать вопросы этики и справедливости. Необходимо разрабатывать этические стандарты и регулирования для обеспечения ответственного использования технологий ИИ. Быстрый рост технологий искусственного интеллекта поднимает вопросы о необходимости регулирования. Государства и международные организации должны разрабатывать и внедрять соответствующие нормы и законы, чтобы контролировать использование ИИ в различных областях, включая защиту данных, приватность и этику. Внедрение технологий ИИ также поднимает вопросы о том, как обучить рабочую силу новым навыкам и адаптировать их к изменяющимся требованиям рынка труда. Это может потребовать инвестиций в образование и переподготовку рабочей силы. Использование ИИ может также вызвать вопросы о равенстве и распределении ресурсов. Например, автоматизация может привести к сокращению рабочих мест в некоторых отраслях, что может повлиять на социальные аспекты экономики и занятости.

Итак, несмотря на огромный потенциал технологий искусственного интеллекта в экономике, существует ряд сложных вопросов и вызовов, которые требуют внимания, регулирования и решений. Успешное внедрение ИИ в экономику требует баланса между инновациями и обеспечением безопасности, этичности и социальной справедливости. В этом контексте, исследование роли и влияния искусственного интеллекта в экономике становится актуальной задачей, которая позволяет более глубоко понять перспективы и вызовы, стоящие перед современным бизнесом и обществом в целом.

В современном мире, где технологии и инновации играют ключевую роль в развитии экономики, понимание роли и влияния ИИ становится неотъемлемой частью стратегического планирования для бизнеса и общества в целом. Исследование роли ИИ

позволяет более глубоко понять, какие возможности предоставляются этой технологией. Это включает в себя выявление новых рыночных возможностей, способствующих инновациям и росту, а также определение потенциальных угроз и рисков. Знание того, как ИИ может изменить бизнес-процессы и экономические модели, помогает компаниям разрабатывать стратегии, которые позволяют им оставаться конкурентоспособными и адаптироваться к изменяющимся условиям рынка. Исследование роли и влияния искусственного интеллекта в экономике становится неотъемлемой частью стратегического управления как для бизнеса, так и для общества в целом. Это позволяет более глубоко понимать перспективы и вызовы, связанные с использованием ИИ, и разрабатывать соответствующие стратегии для успешного внедрения этой технологии.

Список использованных источников:

1. Роль искусственного интеллекта в бизнесе// <https://www.simbirsoft.com/blog/rol-iskusstvennogo-intellekta-v-biznese/>
2. Городнова Наталья Васильевна «ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В БИЗНЕС-СФЕРЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ»// <https://cyberleninka.ru/search/>
3. Влияние технологий искусственного интеллекта на экономику и бизнес// <https://www.tadviser.ru/index.php/>
4. Решающая роль ИИ в современном бизнесе// <https://www.eseibusinessschool.com/ru/the-crucial-role-of-ai-in-business/>
5. Архипов Л.И. Большие данные и искусственный интеллект в бизнесе: развитие и регулирование // Big Data and Advanced Analytics. – 2020. – № 6-3. – с. 122-127.